

ESKI MASJID TEATR STUDIYASINING SHAKLLANISHI VA UNING IJODIY QIYOFASINI BELGILASHDA REJISSYORLIK TENDENSIYALARI

Xoliqov Mirjalol Raxmatulla o‘g‘li

K.Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti, o‘qituvchi

Da-vinchi9391@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Eski masjid teatr-studiyasining shakllanishi. Teatr-studiyasida shakllangan ijodiy jarayonlar, teatr-studiyaning ijodiy salohiyatini dunyoga tanikishda o‘z ijodi bilan ulkan hissa qo‘shgan rejissyorlar hamda ularning rejissorlik tendensiyalari haqida ma’muotlar keltirilgan.

Annotation: In this article, the formation of the theater-studio of the old mosque. Creative processes formed in the theater-studio, directors who have made outstanding contributions to the world in recognizing the creative potential of the theater-studio, as well as their directing trends are presented.

Kalit so‘zlar: Eski Masjid, Avliyoquli Xojiquliev, Farrux Qosimov, Barzu Abdurazzoqov, teatr-studiya, tendensiya, sahna, tafakkur, g‘oya, rejissyor, doston, sahna bezaklari, erkinlik, o‘zbek, spektakl.

Keywords: Old mosque, Avlioculi Khojikuliev, Farrukh Kasimov, Barzu Abdurazzakov, Theater-Studio, trend, stage, contemplation, idea, Director, epic, stage decoration, freedom, Uzbek, performance.

Eski masjid teatr studiyasining shakllanishi va uning ijodiy qiyofasini belgilashda rejissyorlar Barzu Abdurazzoqov, Farrux Qosimov va Avliyoquli Xojiqulievlarning o‘rni.

Buyuk maqsadlar sari dadil qadam tashlayotgan O‘zbekiston Respublikasida jamiyatni yangilash sohasida olib borilayotgan islohotlar bilan bir qatorda ma’naviyatni yuksaltirishga ham alohida e’tibor berilmoqda. Prezidentimiz Islom Karimovning tashabbus va sa’y-harakatlari bilan xalqimiz ma’naviy qadriyatlariga hurmat-ehtiram bilan munosabatda bo‘lish, ularni asrab avaylash va rivojlantirish,

muqaddas dinimizni, urf-odatlarimizni, bebaho tarixiy merosimizni tiklash davlat siyosati darajasiga ko'tarildi.

Shu o'rinda, san'atshunos A.Rahimovning “Izlanish davom etadi” nomli maqolasida Georgiy Tovstagaonovning “Rejissyorlik kasbi dunyoda eng og'ir kasb hisoblanadi. Rejissyor aktyor mahorati orqali tomoshabinlar qalbini larzaga solib. Ularni chuqur o'yga tortib fikrlarga tortuvchi inson. U mohir ruhshunos bo'lib har bir tomoshabinning his-tuyg'ularini uyg'otib, asar muallifi va o'zining asosiy maqsadlarini ruyobga chiqaradi. U insoniyat va jamiyat oldida ko'p narsaga javobgar shaxs.”

Dramaturgik asardagi jamiki voqealar, to'qnashuvlar asosan so'z orqali o'z yechimini topayotgan bo'lsa, demak spektakllarning hayotiyliigi, ta'sirchanligi, tomoshabin dilidagi tuyg'ularini quzg'atuvchi, tasavvurlarin uyg'otuvchi asosiy qurol bu so'zdir. Sahnalashtirilgan har bir spektakl uchun mas'ul shaxs bu rejissyor va rassom ekan, demak, har bir aytilgan so'zning va sahnada qurilgan dekoratsiyaning to'g'ri yoki noto'g'ri, jonli yo jonsiz ijro etilayotganligi va asar badiiy yechimiga to'g'ri javob berayotganligi uchun ham javobgardir. ²

Teatr studiyasi o'z faoliyatini Tojikistonlik mashhur rejissyorlar Borzu Abdurazzoqov va Farrux Qosimovlar, shu bilan birga avval Turkmaniston ayni paytda o'zbekistonda ijod qilib kelayotgan Avliyoquli Xo'jaquliev singari tajribali va iste'dodli rejissyorlar ijodi va imkonini o'zida aks ettira oldi. Bu esa tez fursatda teatr studiyasining dunyo san'atida o'z o'rni va yuqorida aytilgan rejissyorlarning ham ijodiy imzosiga ega qildi.

Avvalo, ushbu teatrda an'anaga aylangan turli rejissyorlar bilan hamkorlikda ishlash printsepi bu birinchidan aktyorlar maxoratini yuksaltirgan bo'lsa, ularni yangidan-yangi qirralarini ochishga yordam bergan bo'lsa, ikkinchidan tajribali rejissyorlarning jaxonning eng mashhur asarlarini yangicha va milliylikka yo'g'rilgan xolda talqin etish imkonini yaratdi. Bu esa teatr studiyasining o'ziga xos ijodiy yo'lini belgialb berdi, desam mubolag'a bo'lmaydi.

1. Toshkent haqiqati “Xalq teatri” 1965 yil

Abdunabi Bobojonov, Isoq To'raev, Oygul Xalilova, Botir Qurbonov, Gulnoza Rahmatova, havaskor sozanda va xonandalar truppa asosini tashkil etgan. «Eski masjid» teatrining birinchi asari «Mehribonginam» (Sh.Shomanadze asari) spektaklidayoq truppaning muhim ijtimoiy muammo-larni yangi uslubdagi teran sahnaviy talqinlarda yorqin va ta'sirchan ijrolarda aks ettirishga bo'lgan intilishi ko'rindi. Spektakl «Navro'z-95» festivalida 1-o'rinni oldi. Teatr yangicha fikrlaydigan novator rejissyorlarni taklif etib, shu paytgacha hech kim e'tibor bermagan manbalar asosida murakkab sahna asarlari yaratish, yangi talqin uslubi va vositalar izlab topish, tomoshabinni voqealarni ishtirokchisiga aylantirish yo'lidan bordi. 1995 yilda rejissyor Farrux Qosimov Farididdin At-torning «Mantiq ut-tayr», Navoiy-ning «Lison ut-tayr» asarlari asosida «Shayx San'on» va «Tarso duxtar»ni sahnalashtirdi. 1998 y. Ukrainaning Xarkov shahrida o'tgan «Sharq ekspressi» xalqaro teatr festivalida «Ayol alvasti yoki haroratli ishq» spektakli 1-o'rin oldi. 1999 yilda Ch. Aytmatovning «Asrga tatigulik kun» asari asosida sahna-lashtirilgan «Nayman ona qissasi» spektakli «Navro'z — 99» respublika festivalida alohida sovrin, Bishkek (Qirg'iziston)da o'tgan «Ch.Aytmatov va teatr» xalqaro festivalida eng oliy sovrin — Gran-prini qo'lga kiritdi. Shuningdek, «Qobil va Hobil», «Raqsu samo'» kabi spektakllar ham turli mukofotlarga sazovor bo'ldi. «Chiyali bozordagi hangoma», «Mo'jizaviy daraxt», «Manqurtlarga bermang dunyoni» kabi teatrlashgan tomoshalari ham muvaffaqiyat qozondi.³

“Eski masjid” teatr studiyasi 2013 yilda bo'lib o'tgan “Seni kuylaymiz zamondosh” O'zbekiston teatrlarining 2-respublika ko'rik-tanlovida ham muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Professional teatrlari o'rtasida o'tkazilgan bo'lishiga qaramay, teatr studiyasining yosh ijrochilari tomonidan yuksak mahorat bilan ijro etildi.

Teatr-hayot nusxasi emas, balki uning badiiy in'ikosidir. Aslida ham teatr san'ati tomoshabinga kuchli ta'sir kursatuvchi ma'naviyat quroli hamdir. Uni to'g'ri yo'llay olmasang, inson qalbini zabt eta olmasan, uning qalbidagi chirkinlik va yovuzlikni otib o'ldira olmasan. Teatr studiyasi esa ana shu ta'sir kuchini o'zining

³ QUDRATOVA F. Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatrida rejissura masalalari 2021yil

nooadtiy sahnaviy ko’rinishlari orqali ifoda etish imkonini yaratib bera oladi. Masalan, Amir Temur davridagi tarixiy obidalarning yaratilish tarixi va tarixiy voqealarni aks ettirish uchun, butun boshli oqsaroy yoki registon dekortsiyasini qurish shart emas, balki uning bir g’ishti bo’lagi misolida ham bu davr qiyinchilik yoki bunyodkorlik mashaqqatlarini aks ettira olish mumkin.⁴

“Eski masjid” teatr studiyasi bugun zamonaviylik va milliy urf-odatlarimiz, an’analarimiz va qadimiy tariximizni bir nuqtada, ya’niki, g’oyaviy maslakdoshlik zamiriga birlashtirishga xarakat qilib kelmoqda. Bu esa, teatr studiyasining bu ijodiy izlanishlarini dunyo san’atida o’ziga xos xususiyati bo’lganligi bois, dunyo bu teatr studiyasi izlanishlari samarasi bilan katta qiziqish bilan qarayotganligiga sabab bo’lmoqda. U qisqa davr ichida o’zining ta’sirchan, qiziqarli spektakllari bilan keng jamoatchilik e’tiboriga tushdi. Teatr repertuaridan o’rin olgan Fariddiddin Attor va Alisher Navoiy dostonlari asosida yaratilgan “Shayx San’on”, Chingiz Aytmatovning “Asrga tatigulik kun” romani asosida “Nayman ona”, Jon Bayronning “Kain” dramasi asosida “Qobil va Hobil”, A.Shamanedzining “Katta peshayvonlik kichik xonadon” p’esasi asosida “Mexribonginam” kabi spektakllarining har biri bugun dunyo bilan yuzlashdi. Ushbu asarlar o’zining chuqur falsafiyligi, dolzarb ma’naviy-axloqiy muammolarga qaratilganligi bilan aloxida e’tiborga molik. Teatr studiyasi o’z faoliyatini Tojikistonlik mashhur rejissyorlar Borzu Abdurazzoqov va Farrux Qosimovlar, shu bilan birga avval Turkmaniston ayni paytda o’zbekistonda ijod qilib kelayotgan Avliyoquli Xo’jaquliev singari tajribali va iste’dodli rejissyorlar ijodi va imkonini o’zida aks ettira oldi. Bu esa tez fursatda teatr studiyasining dunyo san’atida o’z o’rni va yuqorida aytilgan rejissyorlarning ham ijodiy imzosiga ega qildi.

Tomoshabin bilan o’zaro ijodiy muloqot va boshqa teatr tajribasi vakillari bilan hamkorlik teatr studiyasining zamonaviylik unsurini kashf etilishiga sabab bo’ldi. Unda saxnalashtirilgan spektakllar obrazli yechimi va zamonaviy fikrlashga intilishi bilan qiziqarlidir. Rejissyorlarning samarali izlanishlari esa aktyorlarning maxorati bilan belgilanadi. Bu esa, teatr studiyasida O’zbekiston san’at arbobi Isoq To’raev va O’zbekistonda xizmat ko’rsatgan artist Oygul Xalilova ijodi ham bu teatr

⁴ A. Tairov. Rejissyorning eslatmalari, 331-sahifa.

studiyasining o'ziga xos mashhurlik mezonini ta'min etdi. “Eski masjid” teatr studiyasida saxnalashtirilgan spektakllar juda kamchilikni tashkil etadi. Biroq, o'zbek teatr san'ati bitiklarini ushbu spektakllarsiz zarxal xarflar bilan bitib bo'lmaydi. Ushbu teatr studiyasining faoliyati studiyachilik faoliyatining xarakati nechog'lik zaruriyligi va samarali bo'lishidan dalolat berib turibdi. Bugunning tomoshabiniga teatr studiyalari o'tmish va kelajakning bog'lovchi ko'prik sifatida g'oyaviy maslakdosh bo'lishini ta'min etuvchi muqaddas masjidligicha qolaveradi.⁵

Barzu Abdurazzoqov- gruzin adibi A.Shamanedzining “Katta peshayvonlik kichik xonadon” p'esasi asosida “Mexribonginam” spektaklini saxnalashtirgan. «Eski masjid» teatrining birinchi asari «Mehribonginam» (Sh.Shomanadze asari) spektaklidayoq truppaning muhim ijtimoiy muammolarni yangi uslubdagi teran sahnaviy talqinlarda yorqin va ta'sirchan ijrolarda aks ettirishga bo'lgan intilishi ko'rindi.

Ushbu spektaklda oilaviy majorolar, muxabbat tuyg'usi, orzu-havasning tirikchilik qiyinchiliklari yo'lida paymol bo'lib qolayotganligi sahnaviy manzaralarida yaqqol aks ettiriladi. Spektakldagi aktyorlar ijrosining har birida qaxramonlarning hayratlanarli kayfiyatlari ham yasamalik bilan emas, xayotiy ijroga egaligi bilan tomoshabinni maxliyo qilib qo'yadi. Rejissyor har bir kayfiyat va holatni aktyorda aynan o'ziniki qilib olguncha, me'yoriga yetguncha ko'rsatishga erishgan. Bundan tashqari asarni o'zbek mentalitetiga moslashtirilganligi va sharqona axloqiy fazilatlarning yuksak e'tirofga loyiqligini to'laqonligicha ifodalay olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Toshkent haqiqati “Xalq teatri” 1965 yil
2. QUDRATOVA F. Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatrida rejissura masalalari 2021yil
3. (V. Meyerxold. Maqolalar, xatlar, nutqlar, suhbatlar. 2 jildda. T. 2. M., san'at, 1968, 47-sahifa).
4. A. Tairov. Rejissyorning eslatmalari, 331-sahifa.
5. N. Gorchakov. Vaxtangovning rejissyorlik darslari, 98-sahifa.

⁵ N. Gorchakov. Vaxtangovning rejissyorlik darslari, 98-sahifa.